
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347

DOI 10.5281/zenodo.13766483

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

PROBLEM ISSUES OF PAYMENT FOR REPRESENTATIVE SERVICES IN CIVIL PROCEEDINGS

ПЕЛЕНИЦЫНА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА,

кандидат юридических наук, доцент,

*Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет
правосудия».*

АСЕЕВА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА,

специалист-эксперт юридического отдела,

Управление Федерального казначейства по Республике Крым.

PELENITSYNA MARINA VALENTINOVNA,

Candidate of Law, Associate Professor,

Crimean Branch of FSBEI HE «Russian state University of Justice».

ASEEVA DARYA YURIEVNA,

Specialist-expert of the legal department,

Federal Treasury Department for the Republic of Crimea.

Статья посвящена вопросам оплаты услуг представителя в гражданском процессе. Определены характерные черты современного гражданского процесса. Приведены критерии, на которые судам следует ориентироваться для оценки разумности исследуемых расходов. Определены факторы, влияющие на величину вознаграждения. Отмечены нормативные акты, которыми должны пользоваться адвокаты, устанавливая размер вознаграждения. Выявлены пробелы законодательства в сфере регулирования оплаты услуг представителя по назначению. Исходя из результатов проведенного анализа, предложены пути решения рассмотренных проблем.

The article is devoted to the issues of payment for the services of a representative in civil proceedings. The characteristic features of the modern civil process are defined. The criteria that courts should use to assess the reasonableness of the expenses under investigation are given. The factors influencing the amount of remuneration have been determined. The normative acts that lawyers should use when setting the amount of remuneration are noted. Gaps in legislation in the field of regulation of payment for the services of a designated representative have been identified. Based on the results of the analysis, the ways of solving the considered problems are proposed.

Ключевые слова: *гражданский процесс, представитель, адвокат, оплата услуг, возмещение расходов, критерий разумности.*

Key words: *civil procedure, representative, lawyer, payment for services, reimbursement of expenses, criterion of reasonableness.*

Правовой институт судебных расходов по праву относится к важнейшим современным институтам процессуального права, посредством которого достигается равновесие интересов сторон, который при этом, с одной стороны, стимулирует участников, а с другой – предотвращает злоупотребление их правом на судебную защиту.

Авторы считают, что в гражданском обороте усложнение правовых отношений, порождающих споры, приходится разрешать в судебном порядке, требующем участия в судебных процедурах профессиональных юристов. В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации данное участие отражено в части 2 статьи 49, согласно которой данное участие представителей применяется только при пересмотре в вышестоящих стадиях решений судов первой инстанции [1].

В настоящее время ведутся дискуссии относительно введения профессионального представительства в судах общей юрисдикции с первой инстанции по гражданским делам.

Авторы провели анализ проблемных вопросов оплаты услуг представителя и возможности ее возмещения по результатам рассмотрения дела.

С.С. Петрачков считает расходы на оплату услуг представителя реальным ущербом или гражданско-правовыми убытками, которые сторона должна была предварительно понести, чтобы в судебном порядке восстановить нарушенное право [4, с. 6].

Исследуемые судебные расходы многими авторами определяются, как затраты участников, связанные с привлечением к делу представителя для юридической помощи [7, с. 185].

Оплата услуг представителя представляет собой выплату гонорара, вознаграждения за оказанные представительские услуги при ведении гражданского дела.

На величину вознаграждения могут влиять различные факторы. К объективным факторам можно отнести: характер гражданского дела, обусловленный ценой исковых требований, числом участников, уровнем правового регулирования конфликта, достаточностью доказательств и проч.; число судебных заседаний, масштаб подготовки письменных документов; принадлежность представителя к юридической организации, адвокатскому образованию, устанавливающим величину вознаграждения. Субъективные факторы, влияющие на гонорар представителя – опыт практической деятельности, репутация, послужной список выигранных дел, наличие ученой степени.

Адвокаты также должны принимать во внимание, устанавливая величину вознаграждения, положения Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ [8] и Кодекса профессиональной этики адвоката [2].

Как правило, вознаграждение адвоката оговаривается заранее и закрепляется в соответствующем соглашении, существенным условием которого является размер вознаграждения. Адвокат не вправе гарантировать доверителю точный результат рассмотрения его дела, в противном случае это будет нарушением ч. 2 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката.

Согласно ч. 1 ст. 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, выигравшей стороне погашаются затраты на услуги представителя в разумных пределах.

Следует отметить, что из всех судебных издержек «принцип разумности» действует только в отношении оплаты услуг представителя. Такой подход предполагает долю субъективизма и судейского усмотрения в оценке «уровня разумности» понесенных расходов, что не способствует единообразной судебной практике.

В Постановлении Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 [5] закреплены критерии, на которые судам следует ориентироваться для оценки разумности исследуемых расходов:

- практика взимания средств за аналогичные услуги в данной местности при сравнимых обстоятельствах;
- объем требований;
- сложность дела;
- объем оказанных услуг;
- время, затрачиваемое на подготовку документов, длительность разбирательства и проч.

Наличие таких разъяснений, безусловно, играет положительную роль и ограничивает судебское усмотрение. При этом отсутствие четких критериев в законодательстве и ответственности за их нарушение сказывается на правоприменительной практике, когда суды принимают решения об уменьшении размера заявленной суммы на оплату услуг представителя.

Е.П. Санин видит сложившуюся ситуацию в «формальном отношении судов к толкованию и применению норм процессуального права, тем самым фактически нивелируя саму цель инициированного истцом производства по защите своих нарушенных прав. Действительно, суд вправе уменьшить сумму за услуги представителя, подлежащую к взысканию с проигравшей стороны, но делать это он может, только тщательно обосновав чрезмерность понесенных расходов» [6, с. 8].

Целесообразно, на уровне законодательства закрепить правило, допускающее право суда в рамках гражданского судопроизводства в отношении граждан снижать величину возмещаемых расходов на оплату труда представителя, если:

- 1) имеет место злоупотребление правом выигравшей стороной на возмещение издержек во вред своему процессуальному противнику;
- 2) имеются доказательства, что это окажет существенное негативное влияние на материальное положение проигравшей стороны при необходимости полного возмещения ею расходов на оплату услуг представителя выигравшей стороны.

В ходе исследования авторы также акцентируют внимание на проблему, связанную с оплатой услуг адвоката по назначению - согласно ст. 50 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации такое назначение требуется в отсутствие представителя у ответчика, местожительства которого неизвестно, а также в других случаях, предусмотренных законом.

Однако гражданско-правовые нормы раскрывают только процедуру возмещения расходов на гонорар адвоката выигравшей стороны, но не урегулировано в каком объеме и порядке должны оплачиваться услуги.

Авторы отмечают, что ни один из нормативных актов не регулирует, с какого источника, в каком объеме и порядке должны оплачиваться услуги адвоката «по назначению», если он представлял проигравшую сторону или сторона не располагает необходимыми средствами для оплаты [3, с. 111].

Авторы обращают внимание, что согласно п. 3 ст. 3 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ, государственные органы власти должны финансировать бесплатную юридическую помощь в случаях, предусмотренных законом. Думается, такое представительство нужно оплачивать по аналогии с услугами адвоката по назначению в уголовном судопроизводстве.

Таким образом, рассмотренные проблемы связаны с отсутствием единого законодательного подхода и общепринятой методики, подлежат совершенствованию в рамках данного правового института, который будет способствовать определению пределов разумности расходов на оплату юридических услуг и сохранению равновесия между частно-правовыми и публично-правовыми интересами, которые могут препятствовать злоупотреблению правом и обеспечивать свободный доступ к правосудию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2002. № 46. ст. 4532. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570.
2. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от 15.04.2021) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. № 2-3. 2003. URL: <https://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-of-the-congress/the-code-of-professional-ethics-of-lawyer>.
3. Левченко В.Е., Кобзарева Д.А. Актуальные проблемы представительства в гражданском судопроизводстве // Научный альманах. 2018. № 10-4 (12). С. 109-112.
4. Петрачков С.С. Судебные расходы на оплату услуг представителя в арбитражном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018. 27 с.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 4. 2016. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194054
6. Санин Е.П. Проблемы доказывания разумных пределов возмещения судебных расходов на оплату услуг представителя // Теория и практика военного образования. 2024. № 1(2). С. 5-9.
7. Серова А.А., Французова М.С. Проблемы взыскания расходов на оплату услуг представителя в гражданском судопроизводстве // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 1-2. С. 185-187.
8. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 2002. № 23. ст. 2102. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945.

© Пеленицына М.В., Асеева Д.Ю., 2024.